

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Ludmila CUROȘ

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Digitalizarea învățământului: politici naționale și europene

CZU 37.0:004

Rezumat: Transformarea digitală a sistemelor educaționale reprezintă una dintre cele mai semnificative schimbări din ultimele decenii. Pandemia COVID-19 a accelerat acest proces și a evidențiat atât oportunitățile, cât și provocările implementării tehnologiilor digitale în educație. În acest context, analiza politicilor naționale și europene în domeniul digitalizării învățământului devine esențială pentru înțelegerea direcțiilor de dezvoltare și a impactului asupra procesului educațional. Articolul se concentrează asupra măsurilor întreprinse privind transformarea digitală a sistemului educațional și a perspectivelor ce derivă din aceste schimbări.

Cuvinte-cheie: digitalizare, învățământ, politici educaționale, TIC, competențe digitale, inovație.

Abstract: The digital transformation of educational systems and one of the most significant changes in the field in recent decades. The COVID-19 pandemic has accelerated this process and highlighted both the opportunities and challenges of implementing digital technologies in education. In this context, the analysis of national and European policies in the field of digitalization of education becomes essential for

understanding the development directions and the impact on the educational process. The article focuses on the measures taken regarding the digital transformation of the educational system and the perspectives deriving from these changes.

Keywords: digitalization, education, educational policy, ICT, digital skills, innovation.

În contextul societății informaționale actuale, digitalizarea învățământului a devenit o prioritate strategică la nivel național și european. Integrarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC) în procesul educațional are potențialul de a revoluționa modul în care elevii/studentii învață și profesorii predau, deschizând noi oportunități pentru personalizarea învățării, accesul la informație și dezvoltarea competențelor digitale esențiale pentru cetățenia activă și viața de calitate în secolul al XXI-lea. Ne propunem să analizăm politicile naționale și europene privind digitalizarea învățământului, evidențind principalele direcții de acțiune, progresele înregistrate și provocările existente. De asemenea, se vor explora implicațiile digitalizării asupra calității educației, echității și incluziunii sociale.

Potrivit mai multor abordări în domeniul educațional, „Toate sistemele de predare și învățare ar trebui să fie construite din două puncte de vedere: nevoile educabililor vizați și rezultatele învățării preconizate ale cursului sau

programului – cunoștințele, abilitățile și atitudinile pe care elevii le vor câștiga”. Atât procesul de conceptualizare/elaborare a documentelor de politici educaționale în domeniul digitalizării, cât și implementarea acestora trebuie să se bazeze și să derive dintr-o înțelegere deplină a celor două fundamente menționate [1, p. 123].

Uniunea Europeană recunoaște importanța strategică a digitalizării învățământului pentru creșterea economică, competitivitatea și coeziunea socială. În acest sens, au fost elaborate și se află în proces de implementare extinsă o serie de politici și inițiative menite să sprijine statele membre în procesul de transformare digitală a sistemelor educaționale.

Planul de Acțiune pentru Educația Digitală (2021-2027) stabilește un cadru strategic comun pentru digitalizarea învățământului în UE, cu accent pe dezvoltarea competențelor digitale, utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale în predare și învățare, și asigurarea unui acces echitabil și incluziv la educația digitală [4]. Acest plan este un factor principal de stimulare pentru realizarea viziunii de a obține un spațiu european al educației până în 2027. Acesta contribuie la atingerea obiectivelor *Agendei pentru competențe în Europa*, ale *Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale* și ale *Busolei pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital*. Planul pentru educația digitală stabilește două priorități strategice și paisprezece acțiuni de sprijinire a acestora (Figura 1).

Figura 1. *Prioritățile și acțiunile stabilite în Planul de Acțiune pentru Educația Digitală (2021-2027)* [4]

La nivel acțional, Programul Erasmus+ oferă finanțare pentru proiecte de mobilitate, cooperare și inovare în domeniul educației, inclusiv pentru proiecte care promovează utilizarea TIC în învățământ [5]. Analizând arealul acțiunilor-cheie ale programului, considerat pilonul principal în internaționalizarea învățământului, putem constata faptul că acesta reușește să acopere atât educația formală, cât și cea non-formală, cu oportunități multiple pentru variate categorii de beneficiari, precum: cadre didactice, tineri, antrenori, stagiați, lucrători de tineret, formatori, cercetători și nu numai. Astfel, se adeverește faptul că se creează contexte prielnice pentru aplicarea inovației în procesul educațional și formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii. Totodată, se oferă suficiente instrumente care să anticipeze eventuale riscuri, cum ar fi: asigurarea unor platforme online pentru facilitarea unor comunicări și colaborări, stabilirea de parteneriate eficiente, formarea rețelelor sociale întru realizarea schimbului de bune practici, dezvoltarea personală și socială a beneficiarilor implicați în procese de mobilitate academică. Se remarcă și o diversificare a mecanismelor implementate pentru atingerea finalităților scontate, inclusiv desfășurarea de experimente de politici europene, prin aplicarea testelor pe teren, facilitarea transparenței și recunoașterea competențelor și calificărilor, a transferului de credite, cooperarea cu organizații internaționale cu expertiză și capacitate analitică foarte recunoscute ș.a. De asemenea, se încurajează accesul tuturor factorilor interesați din domeniul educațional, dar și oferirea suportului ținând cont de experiența beneficiarului, prin fixarea sarcinilor, a

Prioritatea 1: Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță

- Acțiunea 1: Dialog structurat cu statele membre privind educația și competențele digitale.
- Acțiunea 2: Recomandare a Consiliului privind abordările bazate pe învățarea mixtă pentru un învățământ primar și secundar de înaltă calitate și incluziv.
- Acțiunea 3: Cadru european privind conținutul educațional digital
- Acțiunea 4: Conectivitatea și echipamentele digitale pentru educație și formare
- Acțiunea 5: Planuri de transformare digitală pentru instituțiile de educație și formare
- Acțiunea 6: Orientări etice privind utilizarea IA și a datelor în procesul de predare și învățare pentru cadrele didactice

Prioritatea 2: Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală

- Acțiunea 7: Orientări comune pentru profesori și formatori pentru a încuraja alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare
- Acțiunea 8: Actualizarea Cadrelor europene al competențelor digitale în vederea includerii competențelor în domeniul inteligenței artificiale și al datelor
- Acțiunea 9: Certificatul european de competențe digitale (EDSC)
- Acțiunea 10: Recomandarea Consiliului privind îmbunătățirea ofertei de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în educație și formare
- Acțiunea 11: Colectarea de date la nivel transnațional și un obiectiv la nivelul UE privind competențele digitale ale elevilor
- Acțiunea 12: Stagiile „Oportunități digitale”
- Acțiunea 13: Participarea femeilor în științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM)
- *Centrul european pentru educația digitală*

obiectivelor pe niveluri de complexitate. Un exemplu relevant în acest sens îl constituie sub-acțiunile din *Acțiunea 3: Jean Monnet în domeniul învățământului superior*, care cuprinde:

- Jean Monnet. Modul: Programe de predare scurte la una sau mai multe discipline ale Uniunii Europene;
- Catedre *Jean Monnet*: posturi didactice pentru specialiștii în studiile europene;
- Centrele de excelență *Jean Monnet*: puncte focale care adună cunoștințele experților de nivel înalt în diverse discipline de studii europene, precum și dezvoltarea activităților transnaționale și a legăturilor structurale cu instituții academice din alte țări [8, pp. 344-345].

Analizând evolutiv, atestăm o dinamică pozitivă a implicării universităților din țară, în special privind proiectele de mobilitate academică în KA1 (Tabelul 2), dar și creșterea fluxului de studenți și profesori către universitățile din Republica Moldova [7].

Tabelul 1. *Mobilitatea internațională Erasmus+, Acțiunea-cheie nr. 1: Mobilitatea creditară, KA1, anii 2017-2019*

Anul	Numărul proiectelor finanțate de UE (proiecte ICM în cadrul programului Erasmus+)		Gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate din fonduri europene**	Rezultatele obținute urmare realizării acestor proiecte prin prisma implementării PNAAA	
	in derulare*	finalizate		Planificat	Realizat
2017	0	506 mobilități 65 proiecte	100%	400 de mobilități; 50 de parteneriate inter universitare	506 mob.(126,5%) 65 proiecte (130%)
2018	545 mobilități 70 proiecte	0	cca 70%	400 de mobilități; 50 de parteneriate inter universitare	545 mob.(136,25%) 70 proiecte (140%)
2019	566 mobilități 134 proiecte	0	cca 30%	400 de mobilități; 50 de parteneriate inter universitare	566 mob.(141,5%) 65 proiecte (268%)

* Durata proiectelor ICM este de 24/36 luni
** Gradul de valorificare a mijloacelor financiare în cadrul proiectelor ICM Erasmus+ la etapa de finalizare este de cca 100%

În această ordine de idei, în perioada 2010-2018, în Republica Moldova au fost implementate 17 proiecte *Jean Monnet*, acestea având o importanță inestimabilă în aprofundarea cunoștințelor despre politica, viața economică, socială și culturală a Uniunii Europene (Figura 2).

Figura 2. *Dinamica proiectelor Jean Monnet din Republica Moldova, 2010-2017*

O altă inițiativă în direcția digitalizării la nivel european o constituie *Cadrul european al competențelor digitale*, care definește competențele digitale (22 de competențe organizate în șase domenii) esențiale pentru

cetățenii europeni, inclusiv competențe de bază în utilizarea tehnologiilor digitale, competențe de comunicare și colaborare online, competențe de creare de conținut digital și competențe de siguranță online [3]. Acestea ghidează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și stabilesc standarde pentru integrarea tehnologiilor digitale în procesul educațional [21].

La nivel național, aprobat prin ordinul MEC nr. 1110 din 04.09.2023, a fost instituit *Cadrul de competențe digitale al cadrelor didactice din educație – DigCompEdu*, care se adresează profesorilor de la toate nivelurile și ciclurile de învățământ, de la învățământul preșcolar până la învățământul superior și educația adulților, inclusiv educația și formarea generală și profesională, educația adresată persoanelor cu nevoi speciale și educația în contexte de învățare nonformale.

Cadrul *DigCompEdu* pune la dispoziție un model de progres, pentru a ajuta profesorii să își evalueze și să își dezvolte competențele digitale. Acesta descrie șase niveluri, de la A1 la C2, prin a căror parcurgere se dezvoltă competențele digitale necesare. În primele două niveluri, Începător – A1 și Explorator – A2, cadrele didactice asimilează informații noi și își formează practici digitale de bază. În următoarele două niveluri, Integrator – B1 și Expert – B2, aplică, dezvoltă și își structurează practicile digitale. În nivelurile superioare, Lider – C1 și Inovator – C2, pot transmite cunoștințele către alți profesori, pot crea noi practici. Instituțiile prestatoare de servicii de formare inițială și continuă a cadrelor didactice pot completa/dezvolta lista competențelor digitale specifice reieșind din noile tehnologii/inovații digitale [14].

De asemenea, evidențiem unele dintre prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2025, care se referă la digitalizarea instituțiilor de învățământ, asigurându-se acces egal la tehnologie pentru toți elevii, indiferent de mediul din care vin, dar și formările pentru 6000 de profesori în domeniul competențelor digitale cu certificarea acestora [16].

Nu mai este o noutate nici faptul că, în ultimii ani, digitalizarea învățământului a progresat semnificativ, devenind unul dintre pilonii reflectați în documentele strategice, cum ar fi *Strategia Națională de Dezvoltare MOLDOVA 2030*, *Strategia sectorială de dezvoltare Educația 2030*, *Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare EDUCAȚIA 2030* pentru anii 2023-2025, *Strategia națională de transformare digitală 2023-2030* și alte documente de politici relevante [9; 10; 20]. Aceste documente subliniază importanța integrării TIC în educație, pentru a îmbunătăți calitatea procesului educațional, a dezvolta competențele digitale ale elevilor și a crea un sistem educațional modern și performant.

Pe parcursul ultimelor decenii, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a implementat o serie de programe și proiecte ce derivă din politicile publice, menite să accelereze procesul de digitalizare a învățământului, precum:

- Programul de politici privind digitalizarea în domeniul educației pentru anii 2024-2027, care conține patru priorități strategice: dezvoltarea competențelor digitale, dotări cu echipamente TIC/tehnologii asistive, sisteme informaționale și resurse/conținuturi digitale, fiind aliniat la prioritățile educației digitale ale Uniunii Europene și făcând parte din programul *Inovații digitale ale sistemului educațional din Republica Moldova*, finanțat de Parteneriatul Global pentru Educație și implementat de UNICEF [17].

- Proiectul *Învățământului superior din Moldova*, care vizează modernizarea sistemului educațional, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii digitale, formarea cadrelor didactice în utilizarea TIC și crearea de resurse

educaționale digitale [19]. De exemplu, în subproiectul *Programul de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)*, Colegiul *Alexei Mateevici* din Chișinău și-a propus drept finalități să intervină sistemic pentru îmbunătățirea calității programelor de formare profesională în domeniul educației și creșterea atractivității profesiei didactice în instituțiile de învățământ primar și preșcolar, inclusiv: crearea unui hub educațional destinat elevilor să se adapteze cât mai simplu la imperativele vremii; dotarea a două spații educaționale moderne multifuncționale: un laborator *Sală Media* și o sală *Educație în spațiu deschis*; formarea cadrelor didactice cu privire la utilizarea noilor echipamente și platforme educaționale, inclusiv a resurselor educaționale deschise și a instrumentelor TIC în predare; formarea și dezvoltarea competențelor digitale prin includerea în procesul de formare profesională a viitorilor profesori și educatori ai disciplinelor TIC; elaborarea de conținuturi curriculare, inclusiv digitale în *Robotică* și *Managementul proiectelor educaționale*; creșterea atractivității specialității pedagogice atât pentru fete, cât și pentru băieți prin organizarea de uși deschise și diverse activități promoționale [19; 13].

- Platforma educațională online *educatieonline.md* oferă acces la resurse educaționale digitale pentru elevi și profesori, inclusiv manuale digitale, cursuri online și platforme de evaluare [15], fiind coordonată de Asociația Obștească *Academia de Inovare și Schimbare prin Educație*, cea mai mare comunitate educațională digitală din Republica Moldova, care abordează teme legate de integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale moderne în procesul de predare-învățare-evaluare. Ca rezultat, peste 44000 de cadre didactice din Republica Moldova și România sunt antrenate zilnic într-un schimb creativ de probleme și soluții digitale care vin în întâmpinarea tuturor celor care sunt interesați de dezvoltarea competențelor digitale la nivel de bază, elementar, intermediar și avansat. Comunitatea oferă acces gratuit la tutoriale, webinare, articole, planuri de lecții, proiecte și scenarii didactice și exemple de portofolii digitale elaborate pentru învățământul general (<https://platformeonline.md/>).

- Programul *Tekwill în fiecare școală*, o inițiativă majoră în educația digitală din Republica Moldova, a primit o mențiune onorabilă la ceremonia *Future of Government*, recunoscându-i-se contribuția la transformarea digitală educațională. Angajându-se să includă peste 90% din liceele moldovenești până în 2024 și având deja peste 78600 de elevi participanți, programul oferă cursuri avansate prin platforma tekwill.online, marcând progrese semnificative în pregătirea tinerilor pentru viitorul tehnologic. Programul oferă cursuri în domenii critice precum inteligența artificială, dezvoltarea software și leadership antreprenorial, punând la dispoziția elevilor și profesorilor materiale educaționale variate, incluzând

texte, videoclipuri și exerciții interactive. Prin implementarea a 34 de lecții anuale, participanții sunt încurajați să elaboreze proiecte finale, demonstrând aplicabilitatea cunoștințelor acumulate. Parteneriatul dintre Asociația Națională a Companiilor TIC și Ministerul Educației și Cercetării subliniază, pe termen lung, eforturi conjugate în mobilizarea resurselor din sectorul privat, comunitatea diasporei și sprijinul partenerilor de dezvoltare internaționali, inclusiv USAID, Suedia, Uniunea Europeană, PNUD Moldova, UNICEF și UN Women. Recunoașterea internațională a venit prin numeroase premii, printre care se numără *WISE* și *WITSA*, care au evidențiat inovația și excelența tehnică a programului. De asemenea, inițiativa a fost inclusă în Colecția Mondială a Proiectelor Inovatoare din 2023 și a fost distinsă ca cea mai bună inițiativă ITO în Republica Moldova la PIN Awards [18].

- Proiectul *Școala digitală*, conceput de proiectele *Tekwill în fiecare școală* și *EU4Moldova: Startup City Cahul*, implementat în 25 de instituții de învățământ, are ca obiectiv dotarea școlilor cu echipamente TIC, dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor și crearea unui mediu de învățare digital modern, ghidând instituțiile pe parcursul unui an academic [6, 12].

- Proiectul *Școala-model*, potrivit conceptului descris și aprobat prin ordinul MEC nr. 198 din 26.02.2024, scopul școlii-model este de a susține Republica Moldova în fortificarea domeniului educației, în accelerarea dezvoltării capitalului uman, în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere și inovare, care să încurajeze spiritul întreprinzător, să promoveze echitatea în educație și să ofere oportunități egale și educație de calitate pentru toți elevii. Întru argumentarea actualității și importanței inițiativei date, se accentuează faptul că școala-model reprezintă idealul educațional al Republicii Moldova și va servi drept exemplu de excelență în practici educaționale, va stimula gândirea critică și creativă, va sprijini dezvoltarea holistică și multidimensională a fiecărui elev în a-și atinge potențialul intelectual, emoțional, fizic, spiritual și artistic. Aceste instituții vor încuraja cultivarea liderilor viitorului și vor contribui la progresul și prosperitatea republicii.

Reorganizarea instituțiilor de învățământ, în vederea atingerii acestor obiective, determină schimbarea culturii organizaționale, a structurii și a pedagogiei școlilor, ceea ce va conduce la îmbunătățirea calității și echității în procesul educațional. Principiile-cheie asociate școlii-model sunt: 1. Dezvoltarea și promovarea leadershipului educațional; 2. Încurajarea și dezvoltarea învățării centrate pe elev, a învățării colaborative și a abilităților socio-emoționale ale elevilor; 3. Dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a rezolva problemele; 4. Participarea democratică; 5. Promovarea adaptabilității și a învățării pe tot parcursul vieții; 6. Încurajarea și promovarea integrării tehnologiei în procesul educațional; 7. Conș-

tientizarea problemelor de mediu și a sustenabilității; 8. Promovarea și acceptarea mentalității sau a perspectivei globale; 9. Participarea activă și implicarea elevilor în viața comunității.

Zonele de intervenție cuprind asigurarea infrastructurii (inclusiv tehnologică), resursele umane – pregătirea cadrelor didactice (asigurarea școlii-model cu cel puțin 80% din cadre didactice cu un nivel de bază al competențelor digitale, în baza cadrului normativ de competențe digitale al Uniunii Europene *DigCompEdu*), promovarea formării și învățării (TIC utilizat într-un mod interdisciplinar) ș.a. [2].

Trecând în revistă aceste inițiative valoroase, evidențiem faptul că digitalizarea învățământului are un impact semnificativ asupra modului în care se desfășoară procesul educațional, cu implicații asupra rolurilor elevilor și profesorilor, metodelor de predare și evaluare, a conținutului educațional.

În acest context, elevul devine un participant activ în procesul de învățare, având acces la variate resurse educaționale digitale și instrumente interactive. Tehnologiile digitale facilitează învățarea personalizată, permițând elevilor să învețe în ritmul propriu, să exploreze subiecte de interes și să își dezvolte competențele digitale.

Rolul profesorului în învățarea virtuală se transformă din cel de transmisiător de informații în cel de facilitator și ghid al învățării, de partener. El co-crează experiențe de învățare interactive și captivante, utilizând tehnologiile digitale pentru a diferenția instruirea și a oferi feedback personalizat, astfel încât învățarea să devină vizibilă, conform conceptului valoros al lui J. Hattie, ce „implică un profesor care știe să implementeze o diversitate de strategii de predare în cazul unui elev, când acesta pare să *nu* înțeleagă, care știe să-l direcționeze și să-l redirecționeze, din perspectiva conținutului înțeles sau înțeles greșit, amplificând, astfel, intensitatea feedback-ului primit de elev. Este vorba despre abilitatea de a te da la o parte când învățarea progresează spre succes. E unul din principiile majore ale metodei Montessori, iar a te da la o parte se asociază cu ideea ca profesorii să își reducă treptat din responsabilitate și să îi învețe pe elevi să devină propriii lor profesori” [11, p. 17].

De subliniat că digitalizarea oferă noi oportunități pentru diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare. Învățarea bazată pe proiecte, învățarea colaborativă online, simulările și jocurile educaționale sunt doar câteva exemple de metode care deja se integrează cu succes în procesul educațional cu ajutorul tehnologiilor digitale. Evaluarea digitalizată utilizează platforme online pentru teste și quiz-uri, portofolii digitale și instrumente de evaluare peer-to-peer etc.

Conținuturile educaționale/curriculare se diversifică și se adaptează la nevoile societății digitale. Acestea includ noi discipline și module legate de tehnologie, programare,

robotică și inteligență artificială. De asemenea, resursele educaționale digitale (manualele digitale, platformele de învățare online și bibliotecile virtuale) oferă acces la informație diversă, actualizată și interactivă, de neimaginat pentru marea majoritate a cadrelor didactice, abilitate profesională la etapa inițială acum 20-30 de ani.

Cu toate acestea, digitalizarea învățământului prezintă o serie de provocări, care trebuie abordate, pentru o implementare eficientă: asigurarea accesului echitabil la tehnologie și la internet de bandă largă pentru toți elevii, indiferent de mediul socioeconomic sau de zona geografică; dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, prin programe de formare inițială și continuă, pentru a le permite să utilizeze eficient tehnologiile digitale în procesul educațional; asigurarea calității și relevanței resurselor educaționale digitale, prin elaborarea unor standarde și mecanisme de evaluare; implementarea unor măsuri de securitate cibernetică și protecție a datelor cu caracter personal în mediul educațional digital; asigurarea accesului echitabil la educație digitală pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu dizabilități sau cu nevoi educaționale speciale.

În perspectivă, valorificarea instrumentelor digitale în procesul educațional devine tot mai promițătoare și mai fezabilă, evidențiindu-se următoarele direcții:

- **dezvoltarea unor platforme de învățare personalizată**, care să utilizeze inteligența artificială (*Gemini, ChatGPT, Curipod, Prezi AI* ș.a.), pentru a adapta conținutul și ritmul de învățare la nevoile individuale ale fiecărui elev;
- **realitatea virtuală și augmentată în educație** deschide noi perspective pentru dezvoltarea unor experiențe de învățare imersive și interactive;
- **învățarea bazată pe jocuri** digitalizate stimulează motivația și implicarea elevilor nativi digitali în procesul de învățare, fiindu-le satisfăcută necesitatea de a primi feedback imediat, recompense ș.a.;
- **analiza datelor educaționale** pentru a monitoriza progresul elevilor, a identifica nevoile de intervenție și a îmbunătăți calitatea procesului educațional.

În concluzie: Digitalizarea învățământului este un proces complex și dinamic, care necesită o abordare strategică și o colaborare strânsă între factorii de decizie politică, cadre didactice, elevi și părinți. Implementarea eficientă a politicilor naționale și europene în domeniu poate contribui la creșterea calității educației, la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și la asigurarea unei societăți mai echitabile și mai incluzive.

Este esențial ca virtualizarea să fie însoțită de o schimbare/adaptare a paradigmei educaționale, cu accent pe dezvoltarea competențelor de gândire critică, creativitate, colaborare și rezolvare de probleme. De asemenea, este important să se asigure un acces echitabil la educația digitală pentru toți actanții, indiferent de mediul socioeconomic,

de zona geografică sau de alți factori. Digitalizarea învățământului reprezintă o oportunitate unică de a transforma sistemul educațional și de a pregăti beneficiarii pentru provocările secolului al XXI-lea. Printr-o abordare strategică și o investiție susținută în infrastructură, formare și resurse educaționale digitale, putem construi un sistem educațional performant, adaptat la nevoile individului și ale societății, care parcurge în mod accelerat o epocă de tranziție digitală, dar și verde, precum stipulează mai multe documente analizate de noi, dar o cere imperios și supraviețuirea, asigurarea durabilității și profunzimii inteligenței umane.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Anderson T. The theory and practice of online learning. Athabasca University Press: Edmonton, 2008. 484 p.
2. Anexa 2 La Ordinul MEC nr. 198 din 26.02.2024. CONCEPT *Școala Model*. Pe: <https://short-link.me/UrG1>
3. Cadrul european al competențelor digitale. Bruxelles, 2017.
4. Comisia Europeană. Planul de Acțiune pentru Educația Digitală (2021-2027). Bruxelles, 2021. Pe: <https://bit.ly/3XtxMkL>
5. Conceptul *Școala digitală*. Pe: <https://tekwill.online/conceptul-scoala-digitala-acum-in-republica-moldova/>
6. Foia de parcurs privind internaționalizarea învățământului superior pentru anii 2020-2025. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_foia_de_parcurs_ord_997.pdf
7. Garbatovschi V. Internaționalizarea învățământului în Spațiul European al Educației. În: Securitatea umană și socială în statul democratic. Chișinău: Print-Caro SRL, 2023, pp. 336-351.
8. Guvernul Republicii Moldova. Strategia pentru dezvoltarea societății informaționale *Moldova Digitală 2020*. Chișinău, 2013.
9. Guvernul Republicii Moldova. Strategia Națională de Dezvoltare *Moldova 2030*. Chișinău, 2020.
10. Hattie J. Învățarea vizibilă. Versiune extinsă. Iași: Polirom, 2024. 500 p. ISBN 978-630-344-057-6.
11. Ministerul Educației și Cercetării al R.Moldova. Proiectul *Școala Digitală*. Chișinău, 2023.
12. Ministerul Educației și Cercetării al R.Moldova. Proiectul *Învățământul superior din Moldova (PÎSM)*. Pe: <https://mec.gov.md/ro/content/despre-proiect-0>
13. Ordinul nr. 1110 din 04.09.2023 Cu privire la aprobarea cadrului de competențe digitale ale cadrelor didactice din educație. Pe: <https://bit.ly/3Ds4lZs>
14. Platforma educațională *educatieonline.md*. Pe: <https://educatieonline.md/>
15. Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2025. Pe: <https://mec.gov.md/ro/content/prioritatile-ministerului-educatiei-si-cercetarii-pentru-anul-2025>
16. Prioritățile strategice privind digitalizarea domeniului educației. Pe: <https://bit.ly/4h4nJty>
17. Programul *Tekwill în fiecare școală* din Moldova. Pe: <https://rb.gy/nzyfih>

18. Raport privind procesul de implicare a părților interesate. Proiectul *Învățământul superior din Moldova*. Pe: https://mec.gov.md/sites/default/files/raportul_privind_implementarea_sep_-_iunie_2023.pdf
19. Strategia de dezvoltare *Educația 2030*. Pe: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-900-mec-2022_1.pdf
20. Vuorikari R., Kluzer S. *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Publications Office of the European Union, 2022.